

**RAGAM UPAYA DAN STRATEGI MEMBANGUN
HARMONI SOSIAL DALAM MASYARAKAT
INDONESIA**

Disusun oleh:

Nama: Yohan Novaria Rosarito Sinaga

Kelas: XI-8 (BKSJ)

Tahun Ajaran 2024/2025

Balige

Juni 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat waktu.

Makalah ini disusun, dengan fokus pembahasan mengenai:

1. Ragam upaya untuk membangun harmoni sosial dalam masyarakat.
2. Strategi untuk membangun harmoni sosial di lingkungan sekitar.

Semoga makalah menambah wawasan kita tentang pentingnya menjaga kerukunan dan kedamaian sosial di tengah masyarakat yang beragam.

Balige, Juni 2025

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan	2
1.4 Manfaat Penulisan	2
BAB II.....	3
LANDASAN TEORETIS	3
2.1 Pengertian Harmoni Sosial.....	3
2.2 Teori-Teori yang Relevan	3
2.3 Prinsip-Prinsip Harmoni Sosial	3
BAB III.....	4
METODOLOGI PENELITIAN.....	4
3.1 Jenis Penelitian.....	4
3.2 Teknik Pengumpulan Data	4
3.3 Teknik Analisis Data	4
Data dianalisis secara kualitatif dengan langkah:	4
BAB IV.....	5
PEMBAHASAN	5
4.1 Ragam Upaya Membangun Harmoni Sosial (Menjawab TP1)	5
4.2 Strategi Membangun Harmoni Sosial di Lingkungan Sekitar (Menjawab TP 2)	6
BAB V.....	7
PENUTUP.....	7
5.1 Kesimpulan.....	7
5.2 Saran	7
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, tanah air kita memiliki lebih dari 1.340 suku bangsa dan sekitar 700 bahasa daerah. Keeragaan itu aset luar biasa, tetapi juga bisa menjadi pemicu bentrokan jika tidak dikelola dengan bijaksana.

Kita tidak bisa menutup mata terhadap bermacam konflik sosial yang masih berlangsung hingga saat ini, baik yang bersumber dari perbedaan identitas, agama, maupun karena ketimpangan sosial. Oleh sebab itu, membangun harmoni sosial bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Seperti yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat, keberagaman menjadi kekuatan ketika mau untuk hidup berdampingan dengan damai.

Dengan makalah ini penulis akan mengulas dua hal pokok : upaya umum untuk membangun harmoni sosial, serta strategi konkret yang dapat diterapkan di lingkungan kita, terutama oleh para pelajar

1.1 Latar Belakang

Indonesia sudah dikenal sebagai rumah bagi beraneka budaya, agama, dan etnis yang tinggi. Di balik mozaik keindahan itu tersembunyi tantangan besar untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan bersama. Berbagai konflik sosial akibat perbedaan identitas menunjukkan bahwa harmoni sosial tidak datang sendirinya melainkan perlu diupayakan secara sadar dan terus-menerus.

Dalam konteks demikian, pentingnya membangun harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Peran semua pihak, mulai dari individu, kelompok, maupun lembaga sosial sangat dibutuhkan agar Indonesia dapat tetap bersatu dalam perbedaan dan menghindari disintegrasi sosial

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apa upaya yang bisa dilakukan agar kehidupan sosial dalam masyarakat tetap harmoni?
- 2) Strategi nyata apa yang bisa diterapkan oleh pelajar dan warga dalam memperkuat kerukunan dan keharmonisan di sekitarnya?

1.3 Tujuan Penulisan

- 1) Menguraikan ragam upaya yang dapat membangun harmoni sosial ditengah masyarakat.
- 2) Merancang strategi nyata untuk diterapkan dalam membangun harmoni sosial di lingkungan sekitarnya.

1.4 Manfaat Penulisan

- 1) Memberikan wawasan mengenai pentingnya harmoni sosial dalam masyarakat multikultural.
- 2) Menyediakan acuan bagi pelajar dalam mengambil peran aktif membangun kerukunan di lingkungan

BAB II

LANDASAN TEORETIS

2.1 Pengertian Harmoni Sosial

Harmoni sosial adalah kondisi kehidupan sosial yang rukun, damai, dan saling menghargai di tengah perbedaan yang ada. Menurut Soekanto (2005), harmoni sosial merupakan bentuk integrasi sosial yang tercapai ketika warga saling memahami dan bekerja dengan baik.

2.2 Teori-Teori yang Relevan

- Teori Fungsionalisme Struktural (Durkheim): Harmoni sosial lahir ketika setiap elemen masyarakat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara seimbang.
- Teori Konflik (Karl Marx): Konflik muncul akibat ketimpangan. Oleh karena itu, Harmoni dicapai melalui tegaknya keadilan sosial.

2.3 Prinsip-Prinsip Harmoni Sosial

- Integrasi sosial: Persatuan yang tetap ada meski perbedaan mengitari kita
- Inklusi sosial: Setiap orang diterima, tak ada yang didiskriminasi
- Kohesi sosial: Timbul rasa saling percaya dan kebersamaan.sekitarnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai ragam upaya dan strategi dalam membangun harmoni sosial di masyarakat melalui kajian pustaka dan sumber-sumber data yang ada.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui: Studi pustaka, yaitu dengan mengkaji berbagai buku, jurnal, peraturan pemerintah, dan laporan lembaga seperti LIPI, Kominfo, dan Bpps yang relevan dengan tema.

3.3 Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan langkah:

- 1) Identifikasi tema: seperti toleransi, integrasi sosial, kohesi sosial.
- 2) Klasifikasi informasi: menurut jenis upaya, strategi, aktor pelaksana, dan efektivitas.
- 3) Interpretasi: mengaitkan data dengan teori-teori sosiologi seperti teori fungsionalisme dan teori konflik..

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Ragam Upaya Membangun Harmoni Sosial (Menjawab TP1)

Harmoni sosial adalah keadaan di mana masyarakat hidup berdampingan dengan damai, saling menghargai, dan bekerja sama meskipun berbeda latar belakang. Beberapa upaya penting dalam membangun harmoni sosial adalah sebagai berikut:

1) Menanamkan Nilai Toleransi Sejak Dini.

Pendidikan karakter sejak usia dini penting untuk membangun sikap saling menghargai. Data dari LIPI (2019) menunjukkan bahwa 78% responden menilai pendidikan toleransi sangat penting dalam menjaga kerukunan bangsa.

2) Memperkuat Dialog Antar Kelompok Sosial.

Menurut Galtung (1996), komunikasi terbuka adalah cara paling efektif dalam mencegah konflik. Di Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah contoh nyata lembaga yang berfungsi sebagai ruang dialog untuk mencegah kesalahpahaman antaragama.

3) Menegakkan Keadilan Sosial.

Keadilan menjadi syarat pokok harmoni sosial. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya sering menjadi penyebab konflik. Bappenas (2021) mencatat bahwa indeks ketimpangan Gini Ratio Indonesia masih berada di angka 0,381. Ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan kesejahteraan perlu ditingkatkan.

4) Peran Media dan Literasi Digital.

Media massa memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Namun, maraknya hoaks di media sosial dapat memicu konflik. Data Kominfo (2022) menunjukkan terdapat lebih dari 11.000 konten hoaks selama tahun itu. Oleh karena itu, masyarakat perlu dibekali literasi digital agar tidak mudah terprovokasi.

4.2 Strategi Membangun Harmoni Sosial di Lingkungan Sekitar (Menjawab TP 2)

Berikut strategi-strategi konkret yang bisa dilakukan oleh pelajar atau masyarakat umum:

1) Proyek Aksi Sosial Kolaboratif.

Contohnya: kegiatan bersih lingkungan, menanam pohon, atau penggalangan bantuan yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang.

2) Forum Remaja Sekolah atau Kampung.

Membentuk wadah diskusi yang terbuka untuk menyelesaikan masalah sosial secara damai dan kreatif.

3) Kampanye Damai di Media Sosial.

Membuat konten edukatif tentang toleransi dan kebersamaan, bisa berupa video, poster, atau tulisan.

4) Kegiatan Lintas Budaya di Sekolah.

Pentas seni, pertukaran budaya antarkelas, atau hari khusus untuk mengenakan pakaian tradisional dari daerah lain.

5) Pelatihan Mediasi dan Kepemimpinan Sosial

Mengajak siswa menjadi fasilitator damai atau mediator saat terjadi konflik kecil, seperti perkelahian atau salah paham antarteman

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Harmoni sosial menjadi pondasi penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun dan damai. Melalui pendidikan toleransi, dialog terbuka, pemerataan keadilan sosial, dan penguatan lembaga sosial, masyarakat bisa hidup saling menghargai walaupun berbeda. Pelajar pun punya peran besar: dengan aktif dalam kegiatan sosial, membuat kampanye damai di media sosial, atau menjadi jembatan penyelesai konflik kecil di lingkungan sekolah.

5.2 Saran

Generasi muda seharusnya tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku perubahan. Dengan dukungan dari sekolah, keluarga, dan lingkungan sekitar, anak muda bisa menjadi agen perdamaian dan jembatan harmoni sosial di tengah keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, S. (2005). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Durkheim, E. (1893). The Division of Labor in Society.
- LIPI. (2019). Survei Nasional Toleransi Sosial dan Agama.
- BPS. (2020). Sensus Penduduk Indonesia.
- UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Kemdikbud. (2022). Modul Sosiologi SMA Kelas XI.
- Koentjaraningrat. (2002). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kominfo. (2022). Laporan Tahunan Literasi Digital Indonesia.
- Bappenas. (2021). Laporan Pembangunan Berkelanjutan dan Keadilan Sosial.